

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОЭПИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Саримсакова Н.К.¹

Султанова С.Х.²

¹ Ст. преп. кафедры зарубежной
филологии ТИФТ
nargis196818@gmail.com

² И.о. доц. кафедры зарубежной
филологии ТИФТ
Ташкент, Узбекистан
planeta_2112@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19681567>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования орфоэпической компетенции студентов при обучении русскому языку. Оно должно быть ориентировано на те макросферы профессионального общения, в которых данная компетенция будет результативно демонстрировать профессионально-речевой уровень говорящего. А также говорится, что культура речи, владение орфоэпическими нормами, правильное произношение и т.п. имеют в любой профессиональной области очень важное значение.

Ключевые слова: орфоэпическая компетенция, структура и содержание методики, компоненты методики, макросферы профессиональной речевой деятельности.

Развитие современного профессионального поля представителей различных профессий неуклонно расширяет свое воздействие с помощью устного живого слова, требования к правильности употребления которого в профессиональном контексте неуклонно возрастает. Каноны употребления русской профессиональной лексики будущих специалистов, основа которых продолжает закладываться на этапе начальной профессиональной самореализации, заложены в структуру орфоэпической компетенции, с формированием которой у студентов складываются устойчивые динамические речевые стереотипы, предопределяющие правильность употребления лексики и оформление произносительных норм русского языка [4].

Для студентов, как для будущих представителей различных профессий, данный концепт является достаточно важным, так как речь говорящего в различных профессиональных ситуациях должна максимально соответствовать тем профессиональным действиям, которые локализуют речемыследеятельностное их содержание (приказы, пояснения, переговоры и пр.), благодаря чему аспекты «о чем говорится» и «каким образом говорится» активизируют наиболее эффективно и результативно поставленную цель и ответную реакцию аудитории [8; 9].

В этой связи, определение структуры и содержания методики формирования орфоэпической компетенции студентов должно быть ориентировано на те макросферы профессионального общения, в которых данная компетенция будет результативно демонстрировать профессионально-речевой уровень говорящего. В результате этого, можно выделить следующие макросферы в профессиональной сфере:

- профессионально-бытовая сфера, характеризующая уставные отношения с начальниками и подчиненными вне условий непосредственной профессиональной коммуникации;

- общественно-политическая деятельность, характеризующаяся экстремальностью проявления произносительных умений и навыков в порой незапланированных условиях, например, митинги, переговоры и пр., требующие быстрого реагирования; в таких ситуациях культура речи студента должна быть продемонстрирована в наивысшей степени сформированности культуры речи, которая может в любой момент быть проявлена как высокий уровень профессиональной компетентности [1; 7; 8].

Процессуальный компонент реализуется благодаря работе над такими качествами студентов в освоении русского языка и культуры родной речи как целенаправленность, способность к речевой динамике, понимание ситуационной иерархичности и умения продуцировать речь в рамках ее орфоэпических норм и произносительных оттенков, а также интегрированность в образовательный процесс и способность переносить приобретаемые орфоэпические навыки в различные предметные среды (научная речь, бытовая речь и прочие виды кодификации в соответствии с орфоэпическими нормами), продуктивность, самостоятельность [6; 10].

Социальный компонент методики формирования орфоэпической компетенции студентов, как раз, отражает вышеупомянутую методическую стратегию. В основе ведущего метода в контексте рассматриваемой методики приоритетная эффективность принадлежит методу речевой опоры на речевой слух, сопровождающегося анализом звучащих образцов речи и погружающим (а также ситуативным) включением будущих профессионалов в активную речевую деятельность [2; 3].

Представители методической области сходны в своих точках зрения о том, что культура речи, владение орфоэпическими нормами, правильное произношение и т.п. имеют в любой профессиональной области очень важное значение. Наличие в речи профессионала орфоэпических ошибок создает определенный речевой портрет говорящего, в рамках которого речевой фрагмент может не быть воспринят во всей содержательной полноте и с необходимым вниманием; эффективность методики формирования орфоэпической компетенции будет достигнута при реализации следующих методических аспектов:

- учете сфер профессионального общения будущего профессионала;
- использовании активных методов обучения орфоэпической культуре;
- обеспечении курсантов широкими возможностями дидактико-методологического потенциала метода речевой опоры на речевой слух, сопровождающегося анализом звучащих образцов речи и погружающим (а также ситуативным) включением будущих профессионалов в активную речевую деятельность;
- использовании в формировании орфоэпической культуры и орфоэпической компетенции аудиторную и самостоятельную деятельность курсантов.

REFERENCES:

1. Дмитриевых И.Л. Структура и содержание речевой компетенции студентов неязыкового вуза / И.Л. Дмитриевых, С.С. Куклина // Ярославский педагогический вестник. – 2016. – № 3. – С. 160-164.
2. Зиновьева Т.И. Проблемы формирования произносительной культуры обучающихся в методической науке / Т.И. Зиновьева, А.Ю. Чирво // Начальное филологическое образование и подготовка учителя: проблемы формирования культурной идентичности: Материалы Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, студентов. – Москва, 2017. – С. 310-315.
3. Косаренко О.Т. Орфоэпические нормы в аспекте культуры речи / О.Т. Косаренко, С.В. Косаренко // Современные проблемы гражданской защиты. – 2015. – № 2 (15). – С. 76-80.
4. Краснова Е.А. Орфоэпическая компетенция бакалавра: методический аспект / Е.А. Краснова // Наука и культура России: материалы конференции. – Самара, 2016. – С. 163-166.
5. Мустафаева Д. Н. Омонимия падежных окончаний имён существительных в русском и узбекском языках // Вестник науки. – 2026. – Т. 3. – №. 1 (94). – С. 1278-1282.
6. Попова О.А. Устное публичное выступление: методика подготовки курсантов / О.А. Попова, Е.Б. Каныгин // Поволжский педагогический вестник. – 2017. – № 1 (14). – С. 80-86.
7. Соболева О.В. Профессионально обусловленные изменения в речи курсантов военного вуза / О.В. Соболева, О.А. Попова // Вестник Вятского государственного университета. – 2017. – № 9. – С. 85-88.
8. Сыдыкбаева М.М. Языковая компетенция как совокупность знаний и способностей / М.М. Сыдыкбаева // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. LXIII междунар. науч.-практ. конф. № 4(61). – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 65-72.
9. Торгун С.Н. Формирование орфоэпической культуры студентов-нефилологов: дисс. канд. пед. наук / С.Н. Торгун. – Москва, 2009. – 245 с.
10. Фесенко О.П. Фонетическая составляющая речевого портрета современной молодежи (на примере курсантов военного вуза) / О.П. Фесенко // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. – 2018. – № 3. – С. 91-98.
11. Хамраева Г. А. Наречия русского и узбекского языков в функциональных стилях речи // Вестник науки. – 2025. – Т. 3. – №. 6 (87). – С. 1446-1450.